

O'ZBEKISTONDA MEHMONXONA XO'JALIGI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH

Nazarov Nazar

Chirchiq davlat pedagogika universiteti,
“Turizm” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d., (PhD)

Ismanov Ibrohim

Turizm fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504499>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi hozirgi kunda O'zbekistonda mehmonxona xo'jaligi boshqaruvi samaradorligini oshirish, mehmonxona biznesini rivojlantirish va bu sohani rivojlantirish uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar tahlil qilinib, xulosalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mehmonxona xo'jaligi, biznes, turizm, innovatsion texnologiya.

Abstract: In this thesis, the effectiveness of hotel management in Uzbekistan is analyzed, and the conditions being created to develop the hotel business and improve this field are evaluated, and conclusions are given.

Key words: hotel industry, business, tourism, innovative technology.

Kirish

Hozirgi kunda eng serdaromad sohaga aylanib ulguragan turizm sohasida mehmonxona xo'jaligi katta ahamiyatga ega. Turistlarni jalb qilishda tarixiy obidalar, diqqatga sazovor joylar bilan bir qatorda barcha sharoitlarga ega mehmonxonalar ham alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda bu sohani rivojlantirishga doir bir qancha chora tadbirlar amalga oshirilmogda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 24-noyabrdagi 954-son qaroriga binoan “Respublika hududlarining turizm salohiyatidan foydalanish samaradorligini yanada oshirish, hududlarda zamonaviy turizm infratuzilmasining jadal rivojlanishini ta'minlash, mehmonxona xizmatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash, mehmonxona sohasiga investitsiyalarni keng jalb qilish, shuningdek, joylashtirish obyektlarining mavjud kamchiliklarini bartaraf etish maqsadida Vazirlar Mahkamasi quyidagilarni qaror qiladi:

1. O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi va O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining loyihalashning ijobiy xorijiy tajribasini, shu jumladan, birinchi navbatda Turkiya va Koreya respublikalari tajribasini hisobga olib namunaviy loyihalar bo'yicha ishlab chiqilgan sig'imi 8-50 nomerli kichik mehmonxona va xostellar (keyingi o'rinlarda namunaviy loyihalar bo'yicha mehmonxonalar deb ataladi) qurilishini amalga oshirish to'g'risidagi takliflari ma'qullash.

2. Kichik mehmonxonalar va hostellarning namunaviy loyihalarini ishlab chiqish doirasida:

O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi – buyurtmachi;

“Qishloqqurilishloyiha” MChJ — bosh loyihalash tashkiloti etib belgilanishi.

Shuningdek, kichik mehmonxona va hostellarning namunaviy loyihalari investorlarga — tadbirkorlarga bepul asosda berilishi”.

Yuqoridagi qarorning ijrosi ta'minlanishi asosida, mamlakatimizda mehmonxona xo'jaligi sonining oshishi hamda qo'shimcha bo'sh ish o'rnining yaratilishi, shuningdek, mamlakatning turizm jozibadorligi yanada oshishiga erishish mumkin.

Bugungi kunda O'zbekistonda mehmonxona xo'jaligi sohasini rivojlantirishda chet el tajribalaridan, ayniqsa, turizm sohasi jadal rivojlanayotgan, xususan, 2023-yilda 43 milliondan ortiq turistlarni jalb qilgan, Turkiya davlatining tajribalaridan foydalanish mamlakatimiz turizm salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mamlakatimizda mehmonxona xo'jaligi faoliyatini rivojlantirish bo'yicha oxirgi yillarda davlat tomonidan bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda, xususan, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-maydagi 433-son qaroriga muvofiq mehmonxona xo'jaligini rivojlantirishga doir bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, bir qancha tadbirkorlik subyektlari tomonidan mehmonxonalar qurilishini rag'batlantirish, turizm sohasida investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirilishini jadallashtirish, taniqli va nufuzli xalqaro mehmonxona brendlarini mamlakatga faol jalb etish, respublikadaga umumiy mehmonxona xonalari sonini oshirishga qaratilgan vazifalar huquqiy tartibga solindi.

Shuningdek, qarorda yangi mehmonxonani qurish va jihozlash uchun investorlarga subsidiya ajratish hamda tashkilotlarni franchayzing to'g'risidagi shartnoma asosida qisman moliyalashtirish uchun davlat budjetidan mablag' ajratish tartibi to'g'risidagi Nizom tasdiqlandi.

Nizom muvofiq talabgorlar (tadbirkorlar) uchun Davlat budjetidan kompensatsiya miqdori quyidagi hajmlarda o'rnatilgan: a) yangi mehmonxonani qurish va jihozlash uchun kelgusi yil Davlat budjeti parametrlarini tasdiqlash jarayonida ushbu miqdorni har yili indeksatsiya qilgan holda:

- kamida 3 yulduzli toifaga ega mehmonxonalaridagi har bir xona uchun 40 million so'm;
- kamida 4 yulduzli toifaga ega mehmonxonalaridagi har bir xona uchun 65 million so'm;

Bunda moliyalashtirish respublika bo'yicha umumiy mehmonxona xonalari sonini 50 mingga yetguniga qadar amalga oshiriladi.

b) dunyoning taniqli va nufuzli mehmonxona brendlaridan ("Brand Finance" reytingidagi TOP-50 ga kiruvchi mehmonxona brendlari yoki Turizmni rivojlantirish bo'yicha muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan shakllantiriladigan ro'yxat asosida) foydalanish bo'yicha royalti franchayzing shartnomasi kuchga kirgan vaqtdan boshlab uch yil mobaynida quyidagi hajmda Davlat budjetidan moliyalashtiriladi:

- dastlabki 50 ta 3 yulduzli toifaga ega mehmonxona – har bir xonasi uchun yillik 200 AQSh dollari ekvivalentida;
- dastlabki 30 ta 4 yulduzli toifaga ega mehmonxona – har bir xonasi uchun yillik 400 AQSh dollari ekvivalentida.

Vazirlar Mahkamasining bu qarori O'zbekistonda reytingi baland bo'lgan mehmonxonalar sonining oshishiga xizmat qilyapti va ayniqsa, chet el tajriba va nomdor kompaniyalarining jalb qilinishi raqobatbardosh mehmonxonalarining ko'payishiga xizmat qilmoqda. Bularning barchasi O'zbekiston turizm sohasini rivojlantirishga va yanada yuqori darajaga olib chiqishga qaratilgan yurtimizning kuchli siyosatidan dalolatdir.

Xulosa qilganda, mamlakatimizda davlat tomonidan turizm sohasiga bo'lgan e'tibor so'nggi yillardan oshib bormoqda, buning natijasida oxirgi 5 yilda mehmonxonalar soni 700 tadan 1500 tagacha oshdi va bu sohada qo'shimcha 4250 ta ish o'rinlari yaratildi. Bu esa aholi daromadining oshishiga va mamlakatimizda turistlar oqimining oshishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi.

References:

1. Vazirlar Mahkamasi "O'zbekiston Respublikasida mehmonxona biznesini jadal rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar" 954-sonli qarori, 2018-yil, 24-noyabr.
2. Mirziyoyev Sh. M. "Republikaning Turzim salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada oshirishga doir qo'chimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-135-son, 2023-yil 26-aprel.
3. Nazarov, N. G. "STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN." *The American Journal of Management and Economics Innovations* 6.06 (2024): 30-36.
4. Назар Н. THE ROLE OF FREE ECONOMIC ZONES IN DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN //ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
5. Nazarov N. G. STATE SUPPORT MEASURES FOR SMALL BUSINESS IN UZBEKISTAN //The American Journal of Management and Economics Innovations. – 2024. – Т. 6. – №. 06. – С. 30-36.